

THE ROLE OF
AGRICULTURE AND MEDICINE
IN SCIENCE

UDK: 664.854:634.75

**QULUPNAYNI SUBLIMATSION (LIOPHIL) QURITISH: BOSH BOSQICH
VA IKKINCHI BOSQICH PARAMETRLARINI ASOSLASH**

Toshkent davlat agrar universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

TURG'UNOV AZIZBEK NORMAT O'G'LI

<https://orcid.org/0009-0001-9979-8205>

turgunovazizbek@tdau.uz

Toshkent davlat agrar universiteti

Q.x.f.f.d., dotsenti UMIDOV SHAVKAT ERGASHEVICH

<https://orcid.org/0009-0008-5344-0014>

umidov_shavkat@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada qulupnay mevalarini sublimatsion, ya'ni liophil usulda quritishning maqbul texnologik rejimlarini tanlash masalasi IMRAD talablari asosida yoritildi. Qulupnay yuqori namlikka, nozik to'qimaga va issiqlikka sezgir bioaktiv moddalarga ega bo'lgan meva hisoblanadi. Shu sababli quritish jarayonida mahsulotning tabiiy rangi, aromati, g'ovak tuzilishi, askorbin kislotasi, fenol birikmalari va antosianinlarini saqlab qolish muhimdir. Tadqiqotda liophil quritishning uch asosiy qismi — dastlabki muzlatish, bosh quritish bosqichida muzning sublimatsiyasi va ikkinchi quritish bosqichida bog'langan namlikning desorbsiyasi tahlil qilindi. Adabiyotlar va texnologik model asosida qulupnay bo'laklarini $-35...-40$ °C da muzlatish, bosh quritishni $0,08-0,15$ mbar bosimda va $-20...0$ °C tokcha haroratida olib borish, ikkinchi quritishni esa $+25...+35$ °C oralig'ida yakunlash maqsadga muvofiq deb topildi. Tavsiya etilgan rejim yakuniy namlikni 4–6% darajasida ushlab turish, suv faolligini kamaytirish va mahsulotning qayta namlanish xususiyatini yaxshilashga xizmat qiladi.*

***Kalit so'zlar:** qulupnay, sublimatsion quritish, liophil quritish, bosh quritish bosqichi, ikkinchi quritish bosqichi, antosianin, askorbin kislota, namlik, oziq-ovqat texnologiyasi.*

Аннотация. В данной статье на основе структуры IMRAD рассмотрен выбор оптимальных технологических режимов сублимационной, или лиофильной, сушки плодов клубники. Клубника относится к скоропортящимся ягодам с высоким содержанием влаги, нежной тканевой структурой и термочувствительными биологически активными веществами. Поэтому при сушке важно сохранить естественный цвет, аромат, пористую структуру, аскорбиновую кислоту, фенольные соединения и антоцианы. В работе проанализированы три ключевых этапа лиофильной сушки: предварительное замораживание, первичная сушка сублимацией льда и вторичная сушка, связанная с удалением связанной влаги. На основе литературных данных и технологической модели установлено, что для ломтиков клубники целесообразно применять замораживание при $-35...-40$ °C, первичную сушку при давлении 0,08–0,15 мбар и температуре полки $-20...0$ °C, а вторичную сушку завершать при $+25...+35$ °C. Предложенный режим позволяет снизить конечную влажность до 4–6%, уменьшить активность воды и улучшить способность продукта к регидратации.

Ключевые слова: клубника, сублимационная сушка, лиофильная сушка, первичная сушка, вторичная сушка, антоцианы, аскорбиновая кислота, влажность, пищевая технология.

Abstract. This article presents an IMRAD-based study on selecting optimal technological regimes for the freeze-drying, or lyophilization, of strawberry fruits. Strawberry is a highly perishable fruit characterized by high moisture content, delicate tissue structure, and heat-sensitive bioactive compounds. Therefore, preservation of natural color, aroma, porous structure, ascorbic acid, phenolic compounds, and anthocyanins is a key quality objective during drying. The study analyzes three major stages of freeze-drying: pre-freezing, primary drying through ice sublimation, and secondary drying through desorption of bound water. Based on literature evidence and a technological model, it is recommended to freeze strawberry slices at -35 to -40 °C, conduct primary drying at 0.08–0.15 mbar and -20 to 0 °C shelf temperature, and complete secondary drying at $+25$ to $+35$ °C. The proposed regime is expected to achieve a final moisture content of 4–6%, reduce water activity, and improve the rehydration capacity of the dried product.

Keywords: strawberry, freeze-drying, lyophilization, primary drying, secondary drying, anthocyanins, ascorbic acid, moisture, food technology.

KIRISH. Qulupnay (*Fragaria* × *ananassa* Duch.) oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladigan, iste'molchilar tomonidan yuqori baholanadigan rezavor mevadir. Uning oziqaviy qiymati shakarlar, organik kislotalar, askorbin kislotasi, fenol birikmalari, antosianinlar va mineral moddalar bilan bog'liq. Shu bilan birga, qulupnay mevasining yuqori namligi, yumshoq to'qimasi va mexanik shikastlanishga sezgirligi uni qisqa muddatda buziladigan mahsulotlar qatoriga kiritadi [5, 7, 12].

Quritish mevalarni saqlash muddatini uzaytirishning eng qadimiy va samarali texnologik usullaridan biridir. An'anaviy issiq havo bilan quritish nisbatan arzon bo'lsa-da, yuqori harorat ta'siri natijasida rangning xiralashishi, askorbin kislotasining parchalanishi, aromatik moddalar yo'qolishi va to'qimaning qisqarishi kuzatilishi mumkin. Shu sababli issiqlikka sezgir mevalar uchun past haroratli va vakuumli quritish texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi [1, 2, 3].

Sublimatsion quritish yoki liophil quritish mahsulotdagi suvni avval muz holatiga o'tkazib, keyin vakuum sharoitida suyuq fazani chetlab o'tgan holda bug'ga aylantirish tamoyiliga asoslanadi. Bu jarayon uch asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: muzlatish, bosh quritish va ikkinchi quritish. Bosh quritish bosqichida erkin muz sublimatsiyalanadi, ikkinchi quritish bosqichida esa mahsulot matritsasida qolgan bog'langan namlik chiqarib yuboriladi [1, 2].

Qulupnayni liophil quritishda texnologik rejimlarni noto'g'ri tanlash mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, bosh quritishda tokcha harorati

haddan tashqari yuqori bo'lsa, mahsulot strukturasi cho'kish, rangning qorayishi va g'ovaklikning kamayishi kuzatiladi. Ikkinchi quritish bosqichida harorat yetarli bo'lmasa, yakuniy namlik yuqori saqlanib qoladi; juda yuqori bo'lsa, issiqlikka sezgir komponentlar kamayadi.

Ushbu maqolaning maqsadi qulupnayni sublimatsion quritishda bosh bosqich va ikkinchi bosqich parametrlarini ilmiy asoslash hamda sifat ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan quritilgan mahsulot olish uchun maqbul texnologik rejimni tanlashdan iborat.

2. MATERIALLAR VA METODLAR

2.1. Tadqiqot obyekti va xomashyoni tayyorlash.

Tadqiqot obyekti sifatida texnik pishganlik darajasiga yetgan, bir xil rangli, mexanik shikastlanmagan, chirish yoki mog'or belgilari bo'lmagan yangi qulupnay mevalari tanlanadi. Mevalar laboratoriya sharoitida saralanadi, oqova suv bilan yuviladi, sirt namligi filtr qog'oz yordamida kamaytiriladi va 5–7 mm qalinlikda bo'laklarga kesiladi.

Bo'lak qalinligini bir xil saqlash quritish kinetikasini barqarorlashtiradi. Juda qalin bo'laklarda sublimatsiya frontining ichki qatlamlarga yetib borishi sekinlashadi, juda yupqa bo'laklarda esa mexanik sinuvchanlik va shakl deformatsiyasi ortishi mumkin.

2.2. Tajriba dizayni

Texnologik modelda uch xil sublimatsion quritish rejimi taqqoslandi. Variantlar bosh quritish bosqichidagi bosim, tokcha harorati, davomiylik va ikkinchi quritish bosqichidagi harorat bo'yicha farqlanadi. T1 past intensiv rejim, T2 muvozanatli optimal rejim, T3

esa tezlashtirilgan rejim sifatida loyihalandi.

Jadval 1. Sublimatsion quritish bo'yicha tajriba rejimlari

Variant	Muzlatish harorati	Bosh quritish bosqichi	Bosim	Ikkinchi quritish bosqichi	Texnologik maqsad
T1	-30 °C	-15 °C, 12 soat	0,20 mbar	+25 °C, 4 soat	Past intensiv rejim
T2	-35...-40 °C	-20...0 °C, 14 soat	0,10 mbar	+30 °C, 5 soat	Muvozanatli optimal rejim
T3	-45 °C	-10...+5 °C, 10 soat	0,08 mbar	+40 °C, 4 soat	Tezlashtirilgan rejim

2.3. Texnologik jarayon sxemasi

Qulupnayni liophil quritish jarayoni xomashyoni saralashdan boshlab qadoqlashgacha ketma-ket bajariladigan bosqichlardan iborat. Quyidagi sxema texnologik nazorat nuqtalarini ko'rsatadi.

Rasm 1. Qulupnayni sublimatsion quritish texnologik sxemasi

2.4. Bosh quritish bosqichining ilmiy asoslanishi. Bosh quritish bosqichi sublimatsion quritishning eng uzoq va energiya talab qiluvchi qismi hisoblanadi. Bu bosqichda mahsulotdagi erkin muz vakuum sharoitida bug'ga aylanadi. Jarayon davomida mahsulot harorati kollaps haroratidan past bo'lishi kerak; aks holda g'ovak tuzilma buzilib, mahsulot hajmi qisqaradi [1, 2, 4].

Qulupnay tarkibida shakarlar va organik kislotalar ko'p bo'lgani uchun uning shisha o'tish harorati nisbatan past bo'lishi mumkin. Shu sababli bosh bosqichda tokcha haroratini keskin oshirmasdan, $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ gacha bosqichma-bosqich ko'tarish tavsiya etiladi. Kamera bosimini 0,08–0,15 mbar oralig'ida ushlab turish muz sublimatsiyasini barqaror olib borishga yordam beradi.

Bosh quritish bosqichining yakunlanganini mahsulot harorati va tokcha harorati o'rtasidagi farq kamayishi, kamera bosimining barqarorlashishi hamda namlik chiqish tezligining pasayishi orqali baholash mumkin.

2.5. Ikkinchi quritish bosqichining ilmiy asoslanishi

Ikkinchi quritish bosqichida mahsulot matritsasida qolgan bog'langan namlik chiqariladi. Ushbu bosqich yakuniy namlik, suv faolligi va saqlash barqarorligini belgilaydi. Bosh bosqichdan farqli ravishda bu bosqichda tokcha harorati yuqoriroq bo'ladi, chunki erkin muzning asosiy qismi oldindan chiqarilgan bo'ladi.

Qulupnay uchun ikkinchi quritish bosqichini $+25\text{...}+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ oralig'ida olib borish maqsadga muvofiq. Bu harorat yakuniy namlikni 4–6% gacha tushirishga yetarli bo'lib, ayni paytda askorbin kislotasi va antosianinlar kabi issiqlikka sezgir moddalar parchalanishini cheklaydi [5, 6].

2.6. Sifat ko'rsatkichlarini baholash usullari

Quritilgan mahsulot sifati yakuniy namlik, suv faolligi, rang, qayta namlanish koeffitsiyenti, askorbin kislotasi, antosianinlar, umumiy fenol birikmalari va organoleptik baho asosida tahlil qilinadi. Rang L^* , a^* , b^* ko'rsatkichlari orqali, bioaktiv moddalar esa spektrofotometrik yoki xromatografik usullar yordamida aniqlanishi mumkin.

Jadval 2. Baholash uchun tavsiya etiladigan asosiy ko'rsatkichlar

<i>Ko'rsatkich</i>	<i>O'lchov birligi</i>	<i>Texnologik ahamiyati</i>
<i>Yakuniy namlik</i>	%	Saqlash barqarorligi va qadoqlashga tayyorlikni belgilaydi
<i>Suv faolligi</i>	aw	Mikrobiologik xavfsizlik va nam tortish xavfini baholaydi
<i>Askorbin kislotasi</i>	mg/100 g yoki %	Issiqlikka sezgir vitamin saqlanishini ko'rsatadi
<i>Antosianinlar</i>	mg/100 g yoki %	Qizil rang va antioksidant potensial bilan bog'liq
<i>Qayta namlanish koeffitsiyenti</i>	nisbiy birlik	Mahsulot g'ovakligi va strukturaviy saqlanishini ko'rsatadi

3. Natijalar

3.1. Quritish kinetikasi

Tajriba modeli bo'yicha T2 variantida namlik nisbati bosqichma-bosqich va barqaror kamaydi. T1 variantida jarayon sekinroq kechdi, chunki bosim nisbatan

yuqori va tokcha harorati pastroq bo'ldi. T3 variantida namlik tezroq kamaygan bo'lsa-da, yuqoriroq tokcha harorati mahsulotdagi rang pigmentlari va vitaminlar uchun xavf tug'dirishi mumkin.

Diagramma 1. Sublimatsion quritishda namlik nisbati o'zgarishi

3.2. Yakuniy namlik va suv faolligi

Yakuniy namlik bo'yicha eng maqbul ko'rsatkich T2 variantida kuzatildi. T1 variantida qoldiq namlik

yuqoriroq bo'lib, uzoq muddat saqlashda nam tortish xavfi ortadi. T3 variantida namlik past bo'lsa-da, yuqori harorat tufayli ayrim bioaktiv moddalarning kamayishi ehtimoli yuqori.

Diagramma 2. Quritish rejimlarining yakuniy namlikka ta'siri

Jadval 3. Quritilgan qulupnay sifat ko'rsatkichlarining model natijalari

Ko'rsatkich	T1	T2	T3
Yakuniy namlik, %	7,2	5,1	4,6
Suv faolligi, aw	0,36	0,28	0,25
Askorbin kislotasi saqlanishi, %	78	88	74
Antosianinlar saqlanishi, %	80	90	76
Fenol birikmalari saqlanishi, %	82	89	78
Rangni saqlash, ball	8,0	9,4	7,8
Qayta namlanish koeffitsiyenti	3,1	4,2	3,5
Umumiy organoleptik baho, ball	8,1	9,3	8,0

Izoh: jadvaldagi qiymatlar laboratoriya tajribasi loyihasi uchun adabiyotlarda berilgan tendensiyalar asosida tuzilgan model ko'rsatkichlardir. Amaliy tajribada ular real o'lchov natijalari bilan almashtirilishi kerak.

3.3. Bioaktiv moddalar saqlanishi

Askorbin kislotasi, antosianinlar va umumiy fenol birikmalari bo'yicha T2

varianti yuqori ko'rsatkich berdi. Bu natija past harorat, yetarli vakuum va ikkinchi bosqichda mo'tadil harorat qo'llanilishi bilan izohlanadi. Issiq havo bilan quritish bilan solishtirilganda, adabiyotlarda freeze-drying usuli askorbin kislotasi va rang ko'rsatkichlarini yaxshiroq saqlashi qayd etilgan [5, 6].

Diagramma 3. Bioaktiv moddalarning saqlanishi bo'yicha rejimlar taqqoslanishi

4. MUHOKAMA

Olingan model natijalari shuni ko'rsatadiki, liophil quritishda faqat

yakuniy namlikni kamaytirish emas, balki mahsulotning strukturaviy va biokimyoviy sifatini saqlash ham asosiy mezon bo'lishi kerak. T3 rejimi yakuniy

namlikni tez kamaytirgan bo'lsa-da, +40 °C ikkinchi bosqich harorati antosianinlar va askorbin kislotasi uchun nisbatan xavfli hisoblanadi. Shu sababli faqat quritish tezligi asosida optimal rejim tanlash to'g'ri emas.

T2 variantida bosh quritish bosqichining vakuum sharoiti va tokcha harorati mahsulot ichidagi muz kristallarining nazoratli sublimatsiyasiga imkon beradi. Bunday sharoitda mahsulot to'qimasida hosil bo'lgan g'ovak kapillyarlar saqlanib qoladi. Bu esa qayta namlanish koeffitsiyentining yuqoriligi va organoleptik bahoning yaxshilanishi bilan bog'liq.

Ikkinchi quritish bosqichi mahsulotning saqlash barqarorligi uchun muhimdir. Agar bu bosqich yetarli darajada olib borilmasa, mahsulot namlikni tez tortadi va mikrobiologik xavf ortadi. Biroq harorat haddan tashqari oshirilsa, biologik faol moddalar parchalanadi. Shu sababli +30 °C atrofidagi harorat sifat va energiya sarfi o'rtasidagi muvozanatli yechim sifatida qaraladi.

Adabiyotlar ham freeze-drying usulining qulupnay uchun rang, qizillik ko'rsatkichi, askorbin kislotasi va ayrim fenol birikmalarini saqlashda ustunligini ko'rsatadi. Masalan, 2025-yilda chop etilgan tadqiqotda freeze-dried qulupnayda qizillik ko'rsatkichi va ayrim bioaktiv komponentlar havo bilan quritilgan namunaga qaraganda yaxshiroq saqlanganligi qayd etilgan [6].

Shu bilan birga, sublimatsion quritish sanoat uchun nisbatan qimmat texnologiya hisoblanadi. Energiya sarfini kamaytirish uchun mahsulot bo'lak qalinligini standartlashtirish, quritgich yuklamasini optimal tanlash, muzlatish rejimini to'g'ri belgilash va ikkinchi bosqichni ortiqcha cho'zmaslik zarur.

5. Xulosa

Qulupnayni sublimatsion quritishda sifatli mahsulot olish uchun muzlatish, bosh quritish va ikkinchi quritish bosqichlari o'zaro moslashtirilgan bo'lishi kerak. Tadqiqot modeli asosida eng maqbul texnologik rejim sifatida T2 varianti tanlandi.

Maqbul rejim quyidagicha tavsiya etiladi: qulupnay bo'laklarini 5–7 mm qalinlikda tayyorlash, dastlab –35...–40 °C da muzlatish, bosh quritishni 0,08–0,15 mbar bosimda va –20...0 °C tokcha haroratida 12–16 soat davomida olib borish, ikkinchi quritishni esa +25...+35 °C haroratda 4–6 soat davomida yakunlash.

Bunday rejim yakuniy namlikni 4–6% oralig'ida ushlab turish, suv faolligini kamaytirish, antosianin va askorbin kislotasi saqlanishini yaxshilash, shuningdek mahsulotning g'ovak tuzilishi va qayta namlanish xususiyatini yuqori darajada saqlash imkonini beradi.

Amaliy laboratoriya yoki ishlab chiqarish sharoitida ushbu rejim mahsulot navi, bo'lak qalinligi, quritgich konstruksiyasi, kamera yuklamasi va qadoqlash materiali bo'yicha qo'shimcha optimallashtirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nowak, D., & Jakubczyk, E. (2020). *The freeze-drying of foods—The characteristic of the process course and the effect of its parameters on the physical properties of food materials. Foods*, 9(10), 1488.

2. Bhatta, S., Stevanovic Janezic, T., & Ratti, C. (2020). Freeze-drying of plant-based foods. *Foods*, 9(1), 87.
3. Prosapio, V., & Norton, I. (2020). Freeze-drying technology in foods. *Foods*, 9(7), 920.
4. Biernacka, B., Dziki, D., Rudy, S., Krzykowski, A., Polak, R., & Dziki, L. (2022). Influence of pretreatments and freeze-drying conditions of strawberries on drying kinetics and physicochemical properties. *Processes*, 10(8), 1588.
5. Antunes, P., et al. (2025). Impact of different dehydration methods on drying efficiency, nutritional and physico-chemical quality of strawberry slices (*Fragaria ananassa*). *Processes*, 13(7), 2065.
6. Kocaman, B., Acun, S., Seyrekoğlu, F., & Batı Ay, E. (2025). Impact of drying techniques on strawberry powder characteristics. *Journal of Food Measurement and Characterization*, 19, 6694–6704.
7. Kowalska, J., Kowalska, H., Marzec, A., Brzeziński, T., Samborska, K., & Lenart, A. (2018). Dried strawberries as a high nutritional value fruit snack. *Food Science and Biotechnology*, 27, 799–807.
8. Asami, D. K., Hong, Y. J., Barrett, D. M., & Mitchell, A. E. (2003). Comparison of the total phenolic and ascorbic acid content of freeze-dried and air-dried fruits and vegetables. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 51(5), 1237–1241.
9. Mosquera, L. H., Moraga, G., & Martínez-Navarrete, N. (2012). Critical water activity and critical water content of freeze-dried strawberry powder as affected by maltodextrin and arabic gum. *Food Research International*, 47(2), 201–206.
10. Semenov, G. V., et al. (2020). Freezing and freeze-drying of strawberries with an additional effect of micro-vibration. *Foods and Raw Materials*, 8(2), 337–345.
11. Durak, Z., Palazoğlu, T. K., Miran, W., & Cin, M. (2024). Effect of microwave freeze-drying at different heating rates on the quality and nutrient content of strawberries. *Food and Bioprocess Technology*, 17, 2393–2406.
12. Piotrowski, D., Janowicz, M., Ciurzyńska, A., Lenart, A., & Kowalska, J. (2021). Influence of drying methods on the structure, mechanical and sensory properties of strawberries. *European Food Research and Technology*, 247, 1859–1867.
13. Kılıç, Ö., Azak, B., & Ersus, S. (2024). The effect of different drying temperature profiles on the shrinkage and physical quality of freeze-dried strawberries. *Journal of Food Process Engineering*, 47(1), e14523.
14. Aldiyeva, A. B., & Khamitova, D. D. (2023). Influence of freeze-drying parameters on the content of polyphenols and anthocyanins in strawberries. *Journal of Almaty Technological University*, 3, 52–56.
15. Bandral, J. D., et al. (2022). Effect of osmotic agents and freeze drying on bioactive compounds and sensory quality of dried strawberries. *Indian Journal of Horticulture*, 79(1), 109–115.
16. Karaaslan, S., Kilic, H. C., & Ekinici, K. (2022). Effects of solar tunnel drying, shade drying and microwave drying methods on the drying kinetics of strawberry (*Fragaria ananassa*). *Semina: Ciências Agrárias*, 43(5), 1941–1956.

17. Santos, N. C., et al. (2022). Influence of ethanol and ultrasound on drying, bioactive compounds, and antioxidant activity of strawberries (*Fragaria × ananassa*). *Journal of the Indian Chemical Society*, 99(7), 100542.

18. Waghmare, R. B., et al. (2022). Trends in approaches to assist freeze-drying of food: A cohort study on innovations. *Food Reviews International*, 38(sup1), 552–573.

19. Shofian, N. M., et al. (2011). Effect of freeze-drying on the antioxidant compounds and antioxidant activity of selected tropical fruits. *International Journal of Molecular Sciences*, 12(7), 4678–4692.

20. Nwankwo, C. S., et al. (2023). Recent developments in the hybridization of the freeze-drying process for food applications. *Foods*, 12(18), 3437.

21. Macedo, L. L., Corrêa, J. L. G., Araújo, C. S., & Cardoso, W. S. (2023). Use of ethanol to improve convective drying and quality preservation of fresh and sucrose- and coconut sugar-impregnated strawberries. *Food and Bioprocess Technology*, 16, 2257–2271.

22. Janowicz, M., Lenart, A., & Lewicki, P. P. (2006). Sorption properties of osmotically dehydrated and freeze-dried strawberries. *Polish Journal of Food and Nutrition Sciences*, 15/56(3), 305–310.

23. Ratti, C. (2001). Hot air and freeze-drying of high-value foods: A review. *Journal of Food Engineering*, 49(4), 311–319.

24. Mujumdar, A. S. (2014). *Handbook of Industrial Drying*. 4th ed. Boca Raton: CRC Press.